

**O'SMIRLARNI DINGA BO'LGAN MUNOSABATINING PSIXOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

Boqijonov Rasuljon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196987>

KIRISH

Bugun bizning mamlakatimiz Ona O'zbekistonni tarixiy rivojlanishining yangi bir davrga bosqichma-bosqich o'tayotgan bir paytda o'smir farzandlarning ruhiy-psixologik va jismoniy barkamolligi barchamiz uchun muhim ahamiyatga ega. Jamiyatimizda har bir fuqaroni o'z ma'naviyati, odob-axloqi inson sifatidagi shaxsiy rivoji va uni bugungi kundagi kamoloti, shaxs va jamiyatdagi manfaatlarini uyg'unligi har qachongidanda muhim qadriyat sifatida chuqur o'rganilmoqda. Shuningdek, o'smirlar diniy ta'limotlardan qanchalik xabardor ekanligi va unga amal qilishini o'rganish muhim hisoblanadi. Bundan asosiy maqsad tinch va farovon yurtimizda o'sib kelayotgan yoshlarimizni har tomonlama mukammal, irodasi mustahkam, sof vijdonli, chuqur bilimli va yuksak salohiyatli qilib kamolga yetishi uchun eng avvalo ularni iymonli, o'z diniga bo'lgan e'tiqodini mustahkam, ma'naviyati boy, dunyoqarashi keng qilib tarbiyalashdan iboratdir.

MUAMMO

Bugun oilada va maktabda tarbiyalanayotgan o'smir shaxsni, ya'ni, farzandni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashni va uni shaxs sifatida takomillashtirish bosqichlarini o'rganishimiz qay darajada ketmoqda. Aslida, ularga umuminsoniy va diniy qadriyatlarimiz, ya'ni, islom dinini yoshlarimiz ongi va shuuriga pedagogik-psixologik jihatdan davlat qonun-qoidalaridan chetga chiqmagan holatda ularga to'g'ri va samarali usullarda tushuntirish va yo'nalishlar berib boorish yo'lga qo'yilganmi. O'smirlarni ma'naviy-axloqiy ehtiyojlarini, yosh doirasini hisobga olib, bu tizimni samarali yo'lga qo'yishimiz uchun yana qanday chora tadbirlar ishlab chiqarishimiz kerakligini ko'proq o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Agar shunday qilinsa yuqorida ta'kidlanganidek, har tomonlaman barkamol shaxslarni ham oilada, ham ta'lim muassasalarida tarbiyalagan, chinakam shaxs sifatida tan olgan bo'lamiz.

YECHIM

Aslini olganda mamlakatimizda o'smirlar tarbiyasi, ularning kamoloti, aqliy qobiliyati va dunyoqarashi taraqqiyotiga bo'lgan e'tibor va bu sohadagi ilmiy izlanishlar uzoq o'tmish tarixga borib taqaladi. Buyuk ajdodlarimiz tomonidan inson shaxsining psixologik qonuniyatlarini muayyan aniq bir ilmiy jihatdan

o'rganilmagan bo'lishi ham mumkin, b iroq allomalarimizning yozgan qo'lyozmalarida inson shaxsining yaxlit psixik holatlarini namoyon bo'lishi va inson kamoloti borasidagi ularning o'z davrida bildirgan qimmatli fikrlari bugun o'z isbotini topgan.

Dinning o'smirlar ruhiyatiga ma'naviy olamiga ta'sir qilishini dastlabki pedagogik-psixologik mazmundagi asarlardayoq ularning ta'lim va tarbiyasi diniy va dunyoviy bilimlari bilan bog'liq psixologik muammolarini yirik olimlar, faylasuflar va yozuvchilar tomonidan muntazam ravishda o'rganilib kelingan. Buyuk alloma, hadisshunos olim Imom Al-Buxoriy to'plagan hadislarni o'qiganimizda, shunday jumlar yozilgan. Insonni ma'naviy pokligiga, axloqiy komilligi haqida yozgan satrlarida insonning haqiqiy musulmon hamda iymonli, vijdonli o'z diniga e'tiqodli va xalqiga, oilasiga diyonatli bo'lishga da'vat etadi. Imom Al-Buxoriy ta'kidlashicha: -islom dini o'zida uchta xislatni mujassam etgan insonni iymoni butun, fikri teran, irodasi mustahkam va barcha qilgan ibodatlarini mukammal hisoblagan. Insofli va o'z xalqiga adolatli bo'lish. Har qanday kishiga har qanday holatda xoh boy, xoh miskin holatda bo'lishiga qaramay musulmon ahlidek salom berish. Kambag'al bo'lishiga qaramay o'zi qatori kishilarga va miskinlarga Alloh yo'lida xayriya berishni ta'kidlagan.

Bugungi kunda pedagoglar, ota-onalar o'smirlarga islom dini va dunyoviy bilimlarni chuqur qalblariga, ongiga, ruhida singdirishimi lozim. Avval aytib o'tganimizdek, Imom Al-Buxoriyga qaytsak, kishi musulmon ahlidek salom berishi joizligi aytilmoqda. Bugun oilada, mahallada, ta'lim tizimida, insoniyat ishlaydigan barcha jabhalarda yoshlarimiz oddiygina insonlar e'tibor qilmaydigan salom berish odobini yoshlarimiz tarbiyasida ko'proq takror-takror singdiraverish kerak bo'ladi.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, din va psixologiya insoniyat mavjud ekan doim bir yo'nalishda, uzviy bog'liq bo'lib boraveradi. Bunda o'smir o'quvchilarga ota-onalar, pedagoglar tomonidan islom dinimiz haqida farzandlariga tushunchalar berishni to'g'ri tashkil etish kerak. Qolaversa, ta'lim tizimidagi darsliklar majmuasida Imom Al-Buxoriy hadislari, Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy va Jaloliddin Rumiy hikmatlaridan ko'proq foydalanishni maqsadga muvofiq.

References:

1. Shayx Abdulaziz Mansur. "Dinda savolim bor".- Toshkent.: Movarounnahr nashriyoti.-138-sahifa.
2. WWW.gglit.uz, e-mail: iptdgulom@sarkor.uz